

UTILIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA EM PACIENTE DPOC: REVISÃO DE LITERATURA

Deixe um comentário / Notícias / Por Dr. Oston Mendes

APPLICATION OF NONINVASIVE VENTILATION IN COPD PATIENTS: A REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6591858

Autoras:

Ericka Borges Martins¹;

Vanessa Oliveira Ventura¹;

Thaiana Bezerra Duarte²

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

RESUMO

Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição de saúde caracterizada pela obstrução de elementos das vias aéreas, inflamações e bloqueios, sendo ela originária ou complementar a doenças do sistema respiratório, como enfisema. Na admissão clínica em quadros agudos da doença, o paciente pode ser submetido a ventilação invasiva e não invasiva. Nos últimos anos houve uma maior quantidade de estudos acerca de pacientes de DPOC tratados com ventilação não invasiva por este parecer ser um método eficaz e pouco ou nada traumático. **Objetivo:** Revisar a literatura científica a fim de verificar a eficácia da ventilação não invasiva em pacientes com DPOC. **Materiais e método:** Revisão de literatura com busca de artigos no PUBMED, SciELO, PeDro e portais de periódicos da capes, sendo estes artigos em inglês, português ou espanhol. Houve subsequente seleção de artigos baseada em critérios de inclusão e exclusão e leitura total dos artigos. **Resultados:** A revisão dos 18 artigos que constituíram a revisão

mostrou que a aplicação de ventilação não invasiva é em geral favorável. Condições de saúde podem afetar o tempo de aplicação da ventilação, o protocolo também é altamente adaptivo e pode ser modelado por meio da interface e softwares das máquinas para se adaptar melhor ao paciente. Outros apontamentos contidos nos resultados sugerem cautela quanto à utilização exclusiva de ventilação não invasiva em pacientes com DPOC. **Conclusão:** A ventilação não invasiva aplicada a pacientes de DPOC no contexto clínico apresenta balanço geralmente favorável, contudo, cuidados devem ser tomados e pesquisas sobre o tempo de recuperação efetivo dos pacientes, um protocolo comum as aplicações de ventilação não invasiva e as condições de saúde que podem interferir em sua eficácia.

Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Ventilação. Fisioterapia. Reabilitação.

ABSTRACT

Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a health condition characterized by obstruction of airway elements, inflammation and blockages, originating from or complementary to diseases of the respiratory system, such as emphysema. On clinical admission in acute cases of the disease, the patient can be submitted to invasive and non-invasive ventilation. In recent years there have been a greater number of studies on COPD patients treated with non-invasive ventilation, as this seems to be an effective method that presents little to no physical trauma. **Objective:** To review the scientific literature in order to verify the effectiveness of non-invasive ventilation in patients with COPD. **Materials and method:** Literature review with search for articles in PUBMED, SciELO, PeDro and capes journal portals, these articles being written in English, Portuguese or Spanish. There was a subsequent selection of articles based on inclusion and exclusion criteria and full reading of the articles. **Results:** The review of the 18 articles that constituted the review showed that the application of non-invasive ventilation is generally favorable. Health conditions can affect the time of ventilation application, the protocol is also highly adaptive and can be modeled through the machines interface and software to better adapt to the patient. Other notes contained in the results suggest caution regarding the exclusive use of non-invasive ventilation in patients with COPD. **Conclusion:** Non-invasive ventilation applied to COPD patients in the clinical context presents a generally favorable balance, however, care must be taken and research on the effective recovery time of patients, a common protocol for non-invasive ventilation applications and health conditions that may interfere with its effectiveness.

Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ventilation. Physiotherapy. Rehabilitation.

1 INTRODUÇÃO

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição de saúde consequente do bloqueio parcial do fluxo aéreo direcionado ao sistema respiratório, sendo esta inflamação decorrente de hábitos ou doenças anteriores que tenham causado danos ao pulmão e suas estruturas auxiliares (CAMELIER, 2004). Sendo uma doença de caráter crônico e progressivo, há um esforço para

controlar seus episódios, a fim de evitar um quadro de mortalidade (SALVI, 2014). Para tanto, estudam-se técnicas e modalidades capazes de remediar suas ocorrências por meio de assistência mecânica à função respiratória em pacientes hospitalizados, deve se saber como realizar tal procedimento de maneira a evitar traumas físicos e piora geral da condição de saúde do hospitalizado (CHANDRA et al., 2012).

Em relação ao aspecto patológico, observa-se que as mudanças induzidas pela DPOC envolvem danos a estruturas tanto macro quanto micro das vias aéreas, com foco no parênquima e a vascularização pulmonar, com possível influência da genética e fatores externos como tabagismo, contaminantes ambientais e, por último, estresse e desequilíbrios enzimáticos (PAPANDRINOPOULOU, 2012). Para caracterizar a DPOC, deve-se observar anormalidades nas vias aéreas e suas estruturas e a destruição parenquimal, também denominada por enfisema (VESTBO et al., 2013).

O conjunto sintomático de DPOC, de acordo com Macklem (2010), envolve falta de ar, obstrução de vias aéreas e perda de elasticidade dos pulmões. Tais características levarão à redução do fluxo respiratório e podem tornar a ação de respirar extremamente exigente ao corpo, demandando grandes quantidades de energia, com possível aprisionamento de ar na estrutura respiratória. Normalmente o padrão respiratório de um portador de DPOC caracteriza-se por expirações curtas e rápidas, consequência direta da redução da capacidade elástica dos pulmões.

A observação diagnóstica da patologia inicia-se ao levantar o histórico do paciente, tanto do *background* familiar quanto de sua exposição a agentes tóxicos, como fumaça de cigarros, elementos químicos, físicos, pós e outros. O diagnóstico segue pela realização de espirometria e, de acordo com o resultado, os próximos passos serão decididos pelo terapeuta, que avaliará o resultado de testes, tratamentos e exames. Alguns prognósticos que indiquem condições paralelas a DPOC também poderão ser levados em conta nas variáveis que influenciarão a escolha que diz respeito a qual tratamento o paciente será submetido (CELLI; WEDZICHA, 2019).

Em matéria de tratamentos, o uso de drogas broncodilatadoras, agentes anti-inflamatórios e intubação endotraqueal mostra-se eficiente, contudo, os traumas que causam em sua implantação e retirada têm se mostrado como fatores de risco para traumas e possível morte, de modo que foi necessário buscar outros métodos que pudessem assistir a respiração do portador de DPOC, uma destas foi o uso de meios não invasivos para fornecer suporte ao sistema respiratório enquanto o tratamento medicamentoso é administrado de forma a proporcionar melhora ao paciente (HILL, 2004). Esta hipótese também foi abordada por Scala (2016) que discorre sobre a possível redução da mortalidade e sequelas advindas da intubação e ventilação mecânica quando a ventilação não invasiva é adotada em pacientes com DPOC, mas apenas em pacientes portadores desta condição, já que o autor também levanta que portadores de outras doenças respiratórias não respondem tão bem a ventilação não invasiva.

As técnicas de ventilação não invasiva mais comuns de serem aplicadas a pacientes com DPOC são: pressão positiva contínua nas vias aéreas, ventilação nasal por pressão positiva intermitente, pressão positiva com preset volumétrico ou pressão positiva com preset de pressão. As interfaces disponíveis para ventilação não invasiva são máscaras nasal, oronasal, facial total, capacete, nasal e bucal. (SANCHO et al., 2014); (BHANDARI, 2013); (HESS, 2013); (BELLO, 2013).

A ascensão de doenças que afetam os pulmões e as vias aéreas, variáveis hostis ao sistema respiratório e a necessidade de desenvolver ou recorrer a metodologias menos traumáticas ao paciente exigem que sejam feitas pesquisas a fim de levantar dados que podem servir de base as pesquisas e práticas clínicas de outros autores, assim sendo; este estudo traz como justificativa a construção de uma revisão de literatura baseada em escritos científicos clínicos sobre a eficiência da ventilação não invasiva como método de tratamento para a DPOC.

Uma pergunta pertinente surge: “Há base científica e evidências da eficiência da ventilação não invasiva enquanto tratamento da DPOC?”. Através desta pergunta podem se levantar uma hipótese positiva e outra negativa, a hipótese positiva argumenta que sim, o tratamento por ventilação não invasiva é eficiente, menos traumático, e evita efeitos colaterais e outras mazelas a qual o paciente esteja sujeito no ambiente hospitalar. A hipótese negativa por sua vez versa que a ventilação não invasiva é incapaz de fornecer ar o suficiente para compensar pela deficiência pulmonar e que esta é sujeita a um índice maior de contaminação e infecções no ambiente hospitalar.

O objetivo geral consiste em revisar a literatura científica para verificar a eficácia da ventilação não invasiva no tratamento das doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Enquanto os específicos podem ser definidos por:

- Analisar a atuação da ventilação não invasiva como reforço ao sistema respiratório que apresente falhas;
- Comparar métodos diferentes desta modalidade de ventilação caso existam.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi constituída por uma revisão de literatura. Foram utilizadas bases de dados virtuais para busca de artigos que constituíram a revisão de literatura, sendo estes portais: SciELO, PUBMED, PeDro e o Portal de Periódicos da CAPES. Os descritores utilizados foram: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Estudo Clínico, Ventilação Não Invasiva, DPOC e Tratamentos Usuais, com todos estes termos sendo traduzidos para o espanhol e o inglês, linguagens estas a serem aceitas para constituição da base além do português. Com período de busca estendendo se pelos meses de fevereiro a abril.

A revisão incluiu estudos baseados em métodos transversais, coorte e experimentos clínicos, com o fim de estabelecer uma correlação entre DPOC e o uso de ventilação não invasiva no período de

internação/tratamento do paciente. Publicações anteriores a 2012, artigos que apresentassem pacientes com doenças/deficiências concorrentes, publicações não disponíveis na íntegra e outras revisões de literatura foram os critérios escolhidos para exclusão de publicações do corpo definitivo da revisão.

Com a obtenção dos escritos, estes tiveram seu título e resumo lidos, foram analisados na íntegra e durante estes passos os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados de modo que os artigos componentes da revisão fossem definidos e estudados para a construção da seção resultados.

3 RESULTADOS

Através de uma pesquisa inicial nas bases de dados, onde os artigos foram escolhidos conforme a presença das palavras chaves em seus títulos, obtiveram-se 139 publicados; os quais foram submetidos aos critérios de seleção estabelecidos. A primeira rodada de refino da amostra consistiu na exclusão de 72 artigos duplicados e 8 por não estarem disponíveis na íntegra, sobrando assim 59 artigos. O próximo passo envolveu a leitura de título e resumo dos artigos, a partir disso 3 artigos foram excluídos por serem revisões de literatura, 7 por não mencionarem se há qualquer tipo de correlação entre o método não invasivo e melhoras ou pioras do paciente e 2 por analisarem casos anteriores ao ano de 2012 (Figura 1).

Com isto, restaram 47 artigos para leitura de forma integral, do resumo até as conclusões. Com esta leitura seguida de uma análise mais profunda, houveram 9 eliminações por artigos que apresentaram pacientes com condições mentais ou físicas que se apresentassem concorrentemente a DPOC, a fim de evitar distorções de resultados induzidas por estas condições que possam causar pioras ou atenuações no quadro de DPOC, logo; tornando a análise problemática, 7 por não apresentar uma análise aprofundada da contribuição da DPOC, 10 por conta de a amostra não ser constituída por pacientes admitidos em ambiente hospitalar e estudados nas primeiras horas ou dias após sua internação, 2 por revisão de literatura e 1 por sua amostra ter sido analisada anteriormente ao ano de 2012, dando origem ao corpo definitivo da revisão com 18 artigos.

Figura 1: Fluxograma do estudo.

Para melhor visualização dos estudos incluídos na revisão, categorização e uma introdução aos principais pontos levantados neles; foi feito um quadro categorizando os artigos por autor e ano, tipo de estudo, tamanho da amostra e resultados.

Quadro 1: Categorização dos artigos.

Autor (Ano)	Tipo de estudo	Tipo de intervenção	Tamanho da Amostra	Resultados
LÜTHGEN, M. et al (2022).	Estudo prospectivo controlado.	Terapia por ventilação não invasiva, espirometria e análise de gases no sangue.	31.	A ventilação não invasiva apresenta efeitos colaterais sérios e outras maneiras de ventilação podem prevenir ou curar alguns destes efeitos.
HARTLEY, T. et al (2021).	Estudo clínico multicentro.	Tratamento com ventilação não invasiva assistida.	489.	A pontuação NIVO é um ótimo informativo acerca da eficácia da ventilação não invasiva e pode ser utilizada para informar pacientes acerca do procedimento ao qual serão submetidos.
MAJORSKI, D.S. et al (2021).	Estudo transversal randômico.	Uso de ventilação não invasiva de alta intensidade junto a máscaras oronasais ou nasais.	30.	Máscaras nasais e oronasais são veículos adequados para a ventilação não invasiva em DPOC.
CORTEGIANI, A. et al. (2020)	Estudo clínico randômico.	Administração de ventilação não invasiva convencional e não invasiva de alto fluxo.	79.	A terapia de alto fluxo nasal é equivalente a ventilação não invasiva em eficiência.
TAN, D. et al. (2020).	Estudo clínico randômico.	Aplicação de ventilação não invasiva de alto	96.	O uso de cânula nasal de alto fluxo não aumenta os casos de falha no

		fluxo após a extubação.		tratamento quando comparada a outros métodos de ventilação não invasiva.
ZHANG, J. et al (2020).	Estudo clínico.	Ventilação não invasiva ajustada em diversos níveis de pressão.	15.	Certos cuidados devem ser tomados quanto a automatização do processo de ventilação não invasiva em pacientes com DPOC.
FILHO, V.C.G. et al (2019).	Estudo transversal.	Administração aerossol por nebulizadores de tela vibratória.	9.	Novos métodos de administração de drogas broncodilatadoras acoplados a ventilação não invasiva podem acelerar a recuperação do paciente.
STERIADE, A.T. et al (2019).	Estudo prospectivo de coorte.	Uso de ventilação não invasiva em Unidade de Tratamento Intermediário.	89.	Condições como disfunção esquerda do coração e acidose pode influenciar num maior tempo de aplicação da ventilação não invasiva.
PARKER, K. et al (2017).	Estudo observacional prospectivo.	Aplicação de três modelos de ventilação não invasiva.	1275.	Os modelos de ventilação não invasiva são tão eficientes quanto e até mais baratos que métodos invasivos.
CALLEGARI, J. et al (2017).	Estudo transversal de coorte.	Utilização de ventilação não invasiva.	123.	Máscaras de cobertura facial são os veículos de ventilação não invasiva mais utilizados e mais bem sucedidos.
NILIUS, G. et al (2017).	Estudo prospectivo transversal unicentro.	Ventilação não invasiva controlada por pressão e ventilação não invasiva controlada	14.	A administração de ventilação não invasiva em pacientes com DPOC controlada por sistemas inteligentes mostra-se

		por suporte inteligente.		melhor na administração de ventilação.
HERNÁNDEZ, G. et al (2016).	Estudo multicentro randômico.	Uso de ventilação não invasiva de alto fluxo.	604.	Ventilação não invasiva de alto fluxo de oxigênio é altamente eficiente para prevenir reintubações e falhas no momento da extubação.
LINDENAUER, P.K. et al (2014).	Estudo retrospectivo de coorte.	Utilização de ventilação invasiva e não invasiva nos primeiros dias de internação.	17978.	Os pacientes tratados por meios não invasivos de ventilação tiveram menor mortalidade, menor estadia no hospital e representaram menores custos.
DOORDUIN, J. et al. (2014)	Estudo clínico.	Uso de ventilação não invasiva por meio de aparelho dedicado e ajuste automático.	12.	A administração de ventilação não invasiva é melhorada por métodos automatizados que se adaptam as condições do paciente.
STRUIK, F.M. et al (2014).	Estudo clínico randômico.	Uso de ventilação não invasiva e tratamento standard contra DPOC.	201.	A ventilação não invasiva não apresentou resultados expressivos na redução de tempo de internação ou mortalidades neste caso.
TERZI, N. et al (2014).	Estudo prospectivo intervencional.	Investigação do engolir e da respiração em pacientes submetidos a ventilação não invasiva.	15.	Pacientes com DPOC apresentaram melhoras quando assignados a métodos de ventilação não invasiva.
PLACHI, F. et al. (2013).	Estudo retrospectivo transversal.	Aplicação de ventilação não invasiva por BiPap.	56.	Ventilação não invasiva foi eficaz na resolução de insuficiência respiratória aguda e apresenta

				preditores que comprovam seu sucesso.
CLAUDETT, K.H.B. et al (2013).	Estudo prospectivo intervencional.	Uso de ventilação não invasiva por BiPap mais controlador de pressão automatizado.	22.	Quando assistida por outros métodos, a ventilação não invasiva mostra-se mais eficiente na recuperação de pacientes.

Plachi et al. (2013) realizaram um estudo com uma amostra inicial de 56 pacientes em 1 atendimento a fim de entender quais fatores podem ser entendidos como indicadores do sucesso da ventilação não invasiva em pacientes com DPOC. O tipo de ventilação administrada foi BiPap com interface (a ligação entre paciente e máquina) adaptada a cada elemento da amostra e suas necessidades. Os resultados apontam que a ventilação não invasiva é de fato eficiente no tratamento de insuficiências respiratórias e DPOC e os principais indicadores de melhorias são representados pela redução da pressão arterial de oxigênio e a pressão arterial de gás carbônico.

Doorduyn et al. (2014) analisaram em seu artigo 12 pacientes através de três protocolos de 30 minutos buscando entender quais os efeitos da automação entre a interação paciente-máquina. Os tipos de ventilação administrados foram Ventilação de Suporte de Pressão com BiPap dedicado com seus níveis de pressão ajustados pelo responsável pela pesquisa, Ventilação de Suporte de Pressão com software automatizado para controle dos níveis de pressão e a Assistência Ventilatória Neuralmente Ajustada, também controlada por software instalado na máquina. Os resultados apontam que modos de ventilação automatizados melhoram a interação paciente-máquina, detectando mudanças sutis de pressão que possam influenciar no estado de saúde do paciente.

Tan et al. (2020) executaram um estudo randomizado com 96 pacientes, dos quais 86 deles participaram de fato do estudo. O tratamento foi administrado por um número indefinido de seções até a melhora do paciente, com administrações de seções com duração de 2 a 4 horas diárias. Os tipos de ventilação aplicados no estudo foram ventilação não invasiva convencional e cânula de alto fluxo nasal. Os resultados indicam que o uso de cânula nasal de alto fluxo evita altas taxas de falha de tratamento contra a DPOC e que este método de ventilação não invasiva também proporciona maior conforto ao paciente.

Cortegiani et al. (2020) fizeram um artigo com 79 pacientes, com atendimentos diários entre 2 e 6 horas. Os tipos de ventilação administrados foram terapia nasal de alto fluxo e ventilação não invasiva convencional. Os resultados apontam que a terapia nasal de alto fluxo reduz os níveis de pressão arterial de gás carbônico em pacientes de DPOC em níveis de redução iguais ou superiores a aqueles da ventilação não invasiva convencional.

Callegari et al. (2018) analisaram 123 pacientes em um atendimento de 24 horas. O tipo de ventilação administrada foi apenas o de ventilação não invasiva, com alteração de configurações, tipo de máscara, válvula e sistema de tubos entre os pacientes para estudar os diferentes tipos de interfaces da ventilação não invasiva e seus efeitos sobre o quadro de um paciente de DPOC. Os resultados mostram que máscaras de cobertura facial total são a interface mais utilizada nestes pacientes devido aos seus maiores níveis de pressão inspiratória positiva das vias aéreas.

Struik et al. (2014) conduziram um estudo com 201 pacientes analisados durante 1 ano pelo período noturno. O tipo de ventilação utilizado no estudo foi ventilação não invasiva. Os resultados indicam que não houve melhoras no tempo de readmissão ou na diminuição do número de mortalidade relacionados à administração de ventilação não invasiva, contudo, níveis de pressão arterial de oxigênio e gás carbônico ainda apresentaram reduções, o que instiga a serem realizadas novas pesquisas sobre as condições que determinam a eficiência da ventilação não invasiva contra DPOC.

Claudett et al. (2013) fizeram um estudo com análise de 22 pacientes durante sua recuperação. Os tipos de ventilação administrados foram ventilação não invasiva manualmente ajustada e BiPap S/T com método AVAPS. Os resultados indicam que um modo de ventilação não invasivo assistido por algum método de automação (caso do BiPap S/T+AVAPS) é mais eficiente na detecção de estado e recuperação de pacientes com DPOC.

Lindenauer et al. (2014) analisaram 17978 pacientes em dois atendimentos por dois dias seguidos. Os tipos de ventilação empregados foram ventilação mecânica invasiva e ventilação não invasiva. Os resultados apontam que pacientes com DPOC que foram tratados por ventilação não invasiva apresentaram menor mortalidade, tempos e custos reduzidos de estadia no hospital em comparação aos tratados com métodos invasivos.

Parker et al. (2017) estudaram modelos de ventilação não invasiva em 1275 pacientes por 14 meses em 3 atendimentos por semana. O método de ventilação aplicado foi apenas ventilação não invasiva com mudanças nos parâmetros e ambientação. Os resultados indicam que pacientes de COPD internados em alas de ventilação não invasiva e assistidos por um profissional dedicado apresentaram melhoras em sua condição.

Steriade et al. (2019) estudaram 89 pacientes em atendimentos semanais durante um ano. O método utilizado de ventilação foi apenas ventilação não invasiva. Os resultados apontaram que a ventilação não invasiva não é afetada por IMC, idade, disfunções cardíacas e valores gasosos no sangue durante as primeiras seis horas de aplicação e, que pacientes com determinadas condições como acidose requeriam maior tempo de administração da ventilação não invasiva.

Terzi et al. (2014) investigaram 15 pacientes durante um atendimento. O método de ventilação aplicado foi ventilação não invasiva com máscara nasal ou interface que permitisse o ato de mastigar ou sugar. Os resultados mostram que pacientes de DPOC possuem, normalmente, os

atos de respirar e engolir desregulados pela doença, contudo estes podem ser restaurados ao estado normal pela administração de ventilação não invasiva.

Nilius et al. (2017) monitoraram 14 pacientes durante um atendimento e administraram a estes ventilação não invasiva convencional e ventilação inteligente de suporte a controle de pressão. Os resultados mostraram que controles inteligentes da administração de respiração não invasiva podem trazer maiores benefícios ao paciente, como administrar mais ventilação sem interferir na sua qualidade de sono ou induzir efeitos colaterais.

Filho et al. (2019) estudaram 9 pacientes em um único atendimento, administrando ventilação não invasiva com interface tipo “tela vibratória” ou interface de jato nebulizador. Os resultados obtidos mostram que a tela vibratória deposita ao menos 3x mais drogas broncodilatadoras e também permite uma melhor ventilação ao paciente em contrapartida ao jato nebulizador quando aplicada a ventilação não invasiva.

Lüthgen et al (2022) estudaram 11 pacientes durante uma única sessão noturna. O tipo de ventilação administrada foi apenas ventilação não invasiva e os resultados subsequentes indicaram que apesar da síndrome deventilatória ser um efeito colateral grave da ventilação não invasiva, esta pode ser evitada quando se administra a ventilação ao paciente no modo PLBV (ventilação por respiração frenolabial).

Hernández et al (2016) fazem um estudo com 604 pacientes num centro clínico durante 24 horas. Os tipos de ventilação administrados foram cânula nasal de alto fluxo e ventilação não invasiva convencional. Os resultados apontam que logo após a extubação, tanto a ventilação não invasiva convencional quanto a cânula de alto fluxo oferecem alternativas de tratamento interessantes, contudo, a cânula, devido a maior administração de ventilação, pode apresentar maiores vantagens em alguns casos.

Hartley et al (2021) analisaram 489 pacientes por uma sessão e administraram a estes apenas o modo convencional de ventilação não invasiva. Os resultados da pesquisa indicaram que a pontuação NIVO é um ótimo informativo acerca da eficácia da ventilação não invasiva e que pode ser utilizada para informar pacientes acerca do procedimento ao qual serão submetidos, pois esta compara quais os efeitos da ventilação não invasiva a outros tipos de ventilação e seus benefícios.

Zhang et al (2020) investigaram uma amostra de 15 pacientes por três atendimentos de no mínimo 20 minutos, o modo de ventilação administrado foi o de ventilação não invasiva com ajuste de nível de pressão. Os resultados vistos indicam que apesar de altamente benéfico, ainda há cenários limitantes para a automatização total da ventilação não invasiva em pacientes clínicos.

4 DISCUSSÃO

Uma análise dos resultados mostra uma série de pontos positivos a respeito da utilização da ventilação não invasiva em pacientes hospitalares que apresentem DPOC. Evidências incluem a diminuição da pressão gasosa em artérias e na corrente sanguínea, maior conforto, administração tanto manual quanto automatizada (“inteligente”), métodos para administração de drogas integrados e possibilidade de maior dispensa de ar nas modalidades de alto fluxo. Deve-se observar, no entanto, alguns fatores vistos no decorrer do estudo.

Parte destas observações estão centradas na “melhora” que alguns pacientes apresentaram após apenas uma sessão de administração de ventilação não invasiva. Alguns autores como Plachi et al. (2013) e Struik et al. (2014) consideram a redução da pressão de gás carbônico e oxigênio nas artérias como um critério para indicar melhora, mas um quadro de recuperação total é sujeito a um maior tempo de administração de ventilação como observado pelos autores Claudett et al. (2013), Steriade et al. (2019), Tan et al. (2020) e Terzi et al. (2014). Outro ponto muito citado nos estudos foi a automação do processo ventilatório, sendo observada como positiva por Doorduyn et al. (2014), Claudett et al. (2014) e Nilius et al. (2017), contudo. Zhang et al. (2020) reforçam os benefícios da automação do processo de ventilação não invasiva, mas apontam para suas limitações, indicando que todo o processo de administração da ventilação não pode ser cem por cento automático.

Sobre os tipos de ventilação discutidos em algum ponto durante os resultados, em detalhes temos: a ventilação não invasiva, de acordo com Cruz e Zamora (2013) é um método administrado mecanicamente que emprega a pressão positiva sem a necessidade de ligar os tubos à traqueia, o que conseqüentemente torna o meio menos traumático, já que não é preciso realizar traqueostomias ou procedimentos que agridam algum ponto da estrutura física do paciente, além da manutenção de funções biológicas e um quadro mais estável de saúde no geral em comparação a pacientes que recebem ventilações invasivas. É feita por meio de dispositivos especializados, sendo os principais CPAP e BIPAP.

A cânula nasal de alto fluxo é um método englobado dentro do escopo da ventilação não invasiva, possuindo algumas particularidades; uma delas é o maior fluxo de oxigênio, podendo ficar entre 2 e 10 litros por minuto, design da interface adaptado para manter parte da narina livre durante a admissão do ar e permitir que a boca fique livre para funções relacionadas a fala e alimentação (MUÑOZ., 2021).

A ventilação não invasiva automatizada é caracterizada pela aplicação de técnicas computadorizadas pra controle dos aparelhos de ventilação não invasiva e este controle busca, por meio de algoritmos, se adaptar a condição e movimentos do sistema respiratório do paciente. Segundo Rabec et al. (2015) a programação destes aparelhos é baseada em vários tipos de configurações predefinidas para diversos tipos de quadros e situações relacionados ao paciente e a depender do *biofeedback* fornecido, o programa fará escolhas de qual configuração usar, por

quanto tempo manter e que variáveis alterar. Geralmente, acopla-se um aparelho externo ao BiPap ou CPAP apenas para desempenhar esta função de controle.

Limitações relativas à pesquisa são a dificuldade em traçar um período comum de recuperação a pacientes com DPOC que recebem ventilação não invasiva, o estabelecimento de qual método de interface apresenta melhores resultados ao paciente e que inovações podem ser adotadas para reduzir custos e manter a eficácia de ventilação. Apesar disso; pelo o que foi visto nos artigos estima-se que o tempo médio de aplicação da ventilação seja em torno de dois dias ininterruptos, o tipo de ventilação varia de acordo com o perfil do paciente e a gravidade do quadro, mas os mais frequentemente estudados são a cânula de alto fluxo, ventilação não invasiva convencional por meio de BIPAP e ventilação não invasiva com pressão controlada por automação. O protocolo envolve admissão imediata e colocação em leito seguida de adaptação da condição de ventilação e interface ao paciente. O mesmo procedimento pode ser utilizado na extubação, a fim de proporcionar um meio ventilatório menos traumático no período de convalescença.

Um estudo dedicado apenas a comprovar estes dados e um contorno destas limitações pode levar a construção de hipóteses interessantes a fim de responder as problemáticas relacionadas a esta linha de pesquisa.

5 CONCLUSÃO

O uso de ventilação não invasiva demonstra eficácia na recuperação de pacientes que sofrem de DPOC e que estejam inseridos em ambiente clínico. As hipóteses de que essa melhora se deve ao método ser menos traumático como um todo, apresentar maior possibilidade de conforto ao paciente e regulação de processos antes prejudicados pela aplicação de ventilação não invasiva ou pela própria DPOC.

Vê-se também que métodos auxiliares à ventilação não invasiva são capazes de potencializar sua eficácia ao regular ou aumentar o fluxo administrado de acordo com as condições do paciente e suas necessidades. A customização pode se estender a escolha de interfaces e integração de programas nos aparelhos que ajustem a pressão de dispensa de ventilação conforme a detecção dos movimentos do sistema respiratório.

Contudo, aspectos relacionados à automatização total, o tempo de recuperação dos pacientes e efeitos colaterais relacionados à aplicação do método ainda são pontos que devem ser estudados mais profundamente em novas publicações, a fim de estimular evoluções nos meios de ventilação não invasiva advindas das aplicações práticas de hipóteses.

REFERÊNCIAS

BELLO, G. et al. Noninvasive ventilation practical advice. **Current Opinion in Critical Care**, Roma, v.19, n.1, fevereiro, 2013.

CALLEGARI, J. et al. Interfaces and ventilator settings for long-term noninvasive ventilation in COPD patients. **International Journal of COPD**, Colônia, v.12, n.1, maio 2017.

CAMELIER, A. A. **Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com DPOC: estudo de base populacional com o SF-12 na cidade de São Paulo-SP**. 2004. Tese (Doutorado) – Curso de Ciências, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2004.

CELLI, B.R.; WEDZICHA, J.A. Update on Clinical Aspects of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. **The New England Journal of Medicine**, Boston, v.381, n.1, 10p, setembro, 2019.

CHANDRA, D. Outcomes of Noninvasive Ventilation for Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the United States, 1998-2008. **American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine**, Pittsburgh, v.185, n.2, 8p, janeiro, 2015.

CLAUDETT, K.H.B. et al. Noninvasive mechanical ventilation with average volume assured pressure support (AVAPS) inpatients with chronic obstructive pulmonary and hypercapnic encephalopathy. **BMC Pulmonary Medicine**, Guayaquil, v.13, n.12, março 2013.

CORTEGIANI, A. et al. High flow nasal therapy versus noninvasive ventilation as initial ventilatory strategy in COPD exacerbation: a multicenter non-inferiority randomized trial. **Critical Care**, Palermo, v.24, n.692, dezembro 2020.

CRUZ, M.R.; ZAMORA, V.E.C. Ventilação mecânica não invasiva. **Revista HUPE**, Rio de Janeiro, v.13, n.3, setembro 2013.

DOORDUIN, J. et al. Automated patient-ventilator interaction analysis during neurally adjusted non-invasive ventilation and pressure support ventilation in chronic obstructive pulmonary Disease. **Critical Care**, Nijmegen, v.18, n.5, outubro 2014.

FILHO, V.C.G. et al. A mesh nebulizer is more effective than jet nebulizer to nebulize bronchodilators during non-invasive ventilation of subjects with COPD: A randomized controlled trial with radiolabeled aerosol. **Respiratory Medicine**, Recife, v.135, n.1, julho, 2019.

HARTLEY, T. et al. The Noninvasive Ventilation Outcomes (NIVO) score: prediction of in-hospital mortality in exacerbations of COPD requiring assisted ventilation. **European Respiratory Journal**, Newcastle upon Tyne, v.58, n.2, agosto, 2021.

HERNÁNDEZ, G. et al. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Cannula vs Noninvasive Ventilation on Reintubation and Postextubation Respiratory Failure in High-Risk Patients A Randomized Clinical Trial. **JAMA**, Toledo, v.315, n.15, outubro 2016.

HESS, D.R. Noninvasive Ventilation for Acute Respiratory Failure. **Respiratory Care**, São Petersburgo, v.58, n.6, junho, 2013.

HILL, N.S. Noninvasive Ventilation for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. **Respiratory Care**, Boston, v.49, n.1, 18p, janeiro, 2004.

LINDENAUER, P.K. et al. Outcomes Associated With Invasive and Noninvasive Ventilation Among Patients Hospitalized With Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. **JAMA Internal Medicine**, Springfield, v.174, n.12, dezembro 2014.

LÜTHGEN, M. et al. Characteristics of the deventilation syndrome in COPD patients treated with non-invasive ventilation: an explorative study. **Respiratory Research**, Borstel, v.23, n.12, janeiro 2022.

MACKLEM, P.T. Therapeutic implications of the pathophysiology of COPD. **European Respiratory Journal**, Moscou, v.35, n.3, 5p, março, 2010.

MAJORSKI, D.S. et al. Oronasal versus Nasal Masks for Non-Invasive Ventilation in COPD: A Randomized Crossover Trial. **International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease**, Colônia, v.16, março 2021.

MUÑOZ, N.P. **Cânula nasal de alto fluxo e ventilação não invasiva com pressão positiva no sucesso da extubação em prematuros: revisão sistemática com metanálise**. 2021. Trabalho de Conclusão de Especialização – Medicina, Universidade Federal de Porto Alegre, Porto Alegre, 2021.

NILIUS, G. et al. Non-invasive ventilation with intelligent volume-assured pressure support versus pressure-controlled ventilation: effects on the respiratory event rate and sleep quality in COPD with chronic hypercapnia. **International Journal of COPD**, Witten, v.30, n.12, março 2017.

PAPANDRINOPOULOU, D. et al. Lung Compliance and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. **Pulmonary Medicine**, Atenas, v.2012, n.1, 7p, outubro, 2012.

PARKER, K. et al. Models of care for non-invasive ventilation in the Acute COPD Comparison of three Tertiary hospitals (ACT3) study. **Respirology**, Melbourne, v.23, n.5, maio 2018.

PLACHI, F. et al. A VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA EM PACIENTES COM DPOC EXACERBADA E SEUS PREDITORES DE SUCESSO. **ASSOBRAFIR Ciência**, Londrina, v.4, dezembro 2013.

RABEC, C. et al. New ventilatory modes in Noninvasive Ventilation. **Paediatric Respiratory Reviews**, Dijon, v.18, março 2015.

SALVI, S. Tobacco Smoking and Environmental Risk Factors for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. **Clinics in Chest Medicine**, Pune, v.35, n.1, 10p, março, 2014.

SANCHO, J. Non-invasive ventilation effectiveness and the effect of ventilatory mode on survival in ALS patients. **Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration**, Valência, v.15, n.1, novembro, 2013.

SCALA, R. Challenges on non-invasive ventilation to treat acute respiratory failure in the elderly. **BMC Pulmonary Medicine**, Arezzo, v.15, n.150, novembro, 2016.

STERIADE, A.T. et al. Predictors of outcome of noninvasive ventilation in severe COPD exacerbation. **BMC Pulmonary Medicine**, Bucareste, v.19, n.131, julho 2019.

STRUIK, F.M. et al. Nocturnal non-invasive ventilation in COPD patients with prolonged hypercapnia after ventilatory support for acute respiratory failure: a randomised, controlled, parallel-group study. **Thorax**, Gronnigen, v.69, n.9, setembro 2014.

TAN, D. et al. High-flow nasal cannula oxygen therapy versus non-invasive ventilation for chronic obstructive pulmonary Disease patients after extubation: a multicenter, randomized controlled trial. **Critical Care**, Yangzhou, v.24, n.489, agosto 2020.

TERZI, N. et al. Noninvasive Ventilation and Breathing-Swallowing Interplay in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. **Critical Care Medicine**, Caen, v.42, n.3, março 2014.

VESTBO, J. et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease GOLD Executive Summary. **American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine**, Manchester, v.187, n.4, 19p, fevereiro, 2013.

ZHANG, J. et al. Patient-Ventilator Interaction With Noninvasive Proportional Assist Ventilation in Subjects With COPD. **Respiratory Care**, Guangzhou, v.65, n.1, janeiro 2020.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022